

Projekt „Desinformationsverhalten verstehen“

Dokumentation

Entstehung wissenschaftlicher Falschinformation und ihrer Typen

Autorinnen: Juliane Stiller, Violeta Trkulja, Maria Henkel und Isabella Peters

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Entstehung wissenschaftlicher Falschinformation und ihrer Typen

Das Diagramm veranschaulicht, wie Ergebnisse, die entweder von aus dem Wissenschaftsbetrieb selbst stammen oder von außen kommend das Wissenschaftssystem nachahmen, zu irreführender und falscher Information führen können. Es beginnt mit dem wissenschaftlichen Output als Ausgangspunkt und verfolgt dessen Weg durch wissenschaftliche Evaluationsprozesse oder durch Rezeption und Weiterverbreitung.

Wenn von wissenschaftlicher Falschinformation gesprochen wird, dann steht am Anfang immer der wissenschaftliche Output, welcher falsch oder richtig sein kann. Dieser wird entweder durch wissenschaftliche Prozesse als falsch oder nicht mehr zutreffend eingeordnet oder durch Rezeption verfälscht.

Wissenschaftliche Falschinformation kann grundsätzlich in wissenschaftliche Misinformation und wissenschaftliche Desinformation unterteilt werden:

Formen wissenschaftlicher Falschinformation

1. Wissenschaftliche Misinformation: Diese Form entsteht, wenn (richtiger oder falscher) wissenschaftlicher Output in Form von Publikationen, Preprints oder auch anderen Veröffentlichungen im wissenschaftlichen Prozess begutachtet, in ihnen enthaltene Aussagen weiterentwickelt, verworfen oder falsifiziert werden. Der wissenschaftliche Output ist nach bestem Gewissen unter Einhaltung wissenschaftlicher Kriterien entstanden. Die ursprüngliche Information wird in der Gegenwart als falsch betrachtet oder ursprünglich falsche Information wird entdeckt. Folgende wissenschaftliche Prozesse können die ursprünglich als richtig angesehene Information als Falschinformation aufdecken:

- Falsifikationen
- Weiterentwicklungen
- Aufdeckung unbeabsichtigter Datenfehler

Dies kann zur Rücknahme (Retraction) von wissenschaftlichen Arbeiten führen, muss es aber nicht. Retractions fallen in diese Kategorie, wenn sie nicht auf wissenschaftlichem Fehlverhalten basieren. Wissenschaftliche Misinformation repräsentiert somit den wissenschaftlichen Fortschritt, bei dem ältere Erkenntnisse durch neuere korrigiert oder verfeinert werden.

2. Wissenschaftliche Desinformation: Diese Kategorie umfasst wissentlich falschen wissenschaftlichen Output in Form von Publikationen, Preprints oder auch anderen Veröffentlichungen, die im wissenschaftlichen Prozess begutachtet und für falsch aufgrund von wissenschaftlichem Fehlverhalten angesehen wird. Hierzu gehören bewusste Datenfälschungen und wissenschaftliches Fehlverhalten. Bei Aufdeckung solchen Fehlverhaltens erfolgt in der Regel eine Retraction der betroffenen Publikation. In der Praxis lässt sich die Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher Desinformation und wissenschaftlicher Misinformation nicht klar ziehen und man kann eher von Abstufungen zwischen diesen beiden Extremen sprechen. Häufig wissen wir nicht, ob die Absicht der Autoren bei der Erstellung von wissenschaftlicher Falschinformation ist, bewusst zu Manipulieren oder ob sie möglichen Schaden einfach in Kauf nehmen. Bei Aufdeckung solcher Desinformation lässt sich feststellen, dass die wissenschaftlichen Kriterien bei der Erstellung der Information nicht eingehalten wurden.

Die wissenschaftliche anmutende Desinformation liegt außerhalb der wissenschaftlichen Produktionskette. Diese Form entsteht, wenn falsche Informationen mit Wissenschaftsbezug absichtlich erstellt und verbreitet werden. Charakteristisch ist die Nachahmung wissenschaftlicher Merkmale, wie die Verwendung eines wissenschaftlichen Layouts und wissenschaftlicher Sprache, um ein Erscheinungsbild nachzuahmen, das Vertrauen in die dargestellte Information erzeugen soll.

Hierunter fallen Phänomene wie Pseudowissenschaft und Fake-Science, die sich als wissenschaftlich ausgeben, jedoch nicht auf anerkannten wissenschaftlichen Methoden basieren. Annahmen, Behauptungen und Meinungen werden als wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert.

Verfälschung durch Rezeption

Die Rezeption (richtigen oder falschen) wissenschaftlichen Outputs und sich daraus mitunter ableitender Mis- oder Desinformation kann zu weiteren Verfälschungen führen oder ursprünglich richtige Information falsch darstellen. Diese Prozesse können durch folgende Mechanismen auftreten:

- Spins: Wissenschaftliche Daten oder Ergebnisse werden auf eine bestimmte Weise präsentiert oder interpretiert, die sie in einem verzerrten Licht erscheinen lassen. Dies geschieht oftmals in einer Weise, die die Ergebnisse besser oder schlüssiger wirken lassen, als sie es tatsächlich sind. Ein Spin kann auftreten, wenn zum Beispiel die positiven Ergebnisse einer Studie hervorgehoben werden, während negative Aspekte oder Einschränkungen heruntergespielt oder ignoriert werden.
- Dekontextualisierung: Informationen werden aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst und separat präsentiert. Dies kann dazu führen, dass die Bedeutung der Information verändert oder missverstanden wird. Zum Beispiel könnte ein Forschungsergebnis ohne Berücksichtigung der Bedingungen, unter denen es erzielt wurde, dargestellt werden, was zu einem verzerrten Verständnis der Gültigkeit oder Relevanz der Ergebnisse führt.
- Auslassung: Wichtige Informationen werden weggelassen, was zu einem unvollständigen Bild führt. Eine Studie könnte beispielsweise bestimmte Daten nicht melden, die nicht zur Hypothese oder zum erwarteten Ergebnis passen, was zu einer Verzerrung der allgemeinen Wahrnehmung der Forschung führen kann.

Durch diese Rezeptionsprozesse können wissenschaftliche Informationen verzerrt und als unbeabsichtigte Misinformation weitergegeben werden, selbst wenn die ursprünglichen Daten und Forschungsergebnisse korrekt gewesen sind. Sowohl Laien als auch Fachleute können für diese Formen der Fehlinterpretation anfällig sein, besonders wenn wissenschaftliche Informationen über Medien verbreitet werden, die nicht auf die Wahrung wissenschaftlicher Genauigkeit spezialisiert sind.

Entstehungswege wissenschaftlicher Falschinformation

Basierend auf dem Diagramm lassen sich verschiedene Wege aufzeigen, die zu wissenschaftlicher Falschinformation führen können:

1. Am Anfang steht richtiger wissenschaftlicher Output: Publikationen, etc. die unter Einhaltung wissenschaftlicher Kriterien entstanden sind. Im Verlauf der Zeit und durch den wissenschaftlichen Fortschritt können diese jedoch als nicht mehr zutreffend und überholt gelten - es entsteht wissenschaftliche Misinformation. Diese kann im weiteren Verlauf durch Rezeptionsprozesse verfälscht werden.
2. Am Anfang steht falscher wissenschaftlicher Output: Publikationen, etc., die durch Einhaltung wissenschaftlicher Kriterien unbeabsichtigte Fehler enthalten und zunächst als richtig gelten, im Laufe wissenschaftlicher Prozesse und mit zunehmender Zeit als falsch entlarvt werden. In solchen Fällen entsteht wissenschaftliche Misinformation. Diese kann im weiteren Verlauf durch Rezeptionsprozesse weiter verfälscht werden.
3. Am Anfang steht falscher wissenschaftlicher Output: Publikationen, etc., die durch wissenschaftliche Prozesse und mit zunehmender Zeit als falsch entlarvt werden, auch wenn sie bei Veröffentlichung als richtig angesehen wurden. In solchen Fällen entsteht wissenschaftliche Desinformation bei Schadensabsicht (keine Einhaltung wiss. Kriterien). Diese kann im weiteren Verlauf durch Rezeptionsprozesse verfälscht werden.
4. Am Anfang steht richtiger wissenschaftlicher Output und wird durch den Rezeptionsprozess verfälscht, wodurch falsche Medienprodukte entstehen.
5. Außerhalb des Wissenschaftssystems entstandene wissenschaftlich anmutende Desinformation, die Wissenschaftlichkeit nachahmt. Auch diese kann im weiteren Verlauf durch Rezeptionsprozesse weiter verfälscht werden.